

TALABA-YOSHLARNING INNOVATSION G‘OYALARINI QO‘LLAB-QUVVATLASHDA ILM-FAN VA ISHLAB CHIQRISH INTEGRATSIYASI VA VOLONTYORLIK FAOLIYATINI SAMARALI TASHKIL ETISH MEXANIZMLARI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi¹, Odilova Lobarxon G‘ayrat qizi²

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrası o‘qituvchisi;

²ISFT instituti 24-PS-01 talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691235>

***Annotatsiya.** Ushbu maqola talaba-yoshlarning innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash rivojlantirishda ilm-fan va ishlab chiqarish o‘rtasidagi integratsiyalarning muhimligini tahlil qiladi. Ilmiy yondashuv orqali talaba yoshlarning ijtimoiy faolligini oshirish va ularning bilimlarini yuzaga chiqarish bunda volontyorlik faoliyatini unumli tashkil etish muhimligi asoslab ko‘rsatilgan. Tatqiqot so‘ngida talabalarning innovatsion g‘oyalarini qo‘llab-quvvatlash va ularni ishlab chiqarishga tatbiq etish va va ularning bu sohada amaliy ham ilmiy bilimlarini rivojlantirishga qaratilgan takliflar beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** integratsiya, raqamli platformalar, innovatsion markazlar, volontyorlik dasturlari, tashabbus, amaliy tajriba, yangi O‘zbekiston strategiyasi, zamonaviy yondashuvlar.*

Kirish Bugungi globallashuv va texnologiyalar jadal rivojlanayotgan davrda mamlakatimiz rivojlanishida muhim omillardan biri- bu yoshlarning innovatsion g‘oyalarini rivojlantirish amaliyotga tatbiq etishda olib boriladigan volontyorlik faoliyatlarini samarali tashkil etish hisoblanadi. Oldinlari “innovatsiya” so‘zi ko‘pchilik uchun notanish edi. Ammo yaqin yillardan buyon qulog‘imizga tez-tez chalinadigan va ko‘p qollaniladigan jumlar qatoridan joy olishga ulgurdi va amaliy faoliyatimizning ajralmas qismiga aylanib ulgurdi. Ishlab chiqarish sohasi esa ilm-fan tarafidan kiritiladigan innovatsiyalarga har doim muhtojdir bunga esa iqtidorli talaba yoshlarni ham keng qamrovda tatbiq etish zarurdir deb hisoblayaman. Hozirgi kunda esa buning uchun sharoitlar juda keng bunga misol qilib turli hil start-up loyihalarini aytishimiz mumkin. Talabalarga berilgan bu imkoniyatda iqtidorli talabalar ishlab chiqarishdagi bilimlarini mustahkamlab amaliyotda sinab ko‘rishgacha imkoniyatlar bor. Harakatlar strategiyasida ham aynan innovatsiyalar masalasiga alohida urg‘u berilgan. Unda ilm-fanda innovatsiya faoliyatini rag‘batlantirish va amaliyotga tatbiq etishda samarali mexanizmlar yaratish, oliy o‘quv yurtlarida ilmiy-eksperimental laboratoriyalar, yuqori texnologiya markazlari va texnoparklarni tashkil etish ustuvor vazifa sifatida belgilangan. Ta’limda integratsion yondashuvning zarurati:

O‘zbekiston Respublikasini rivojlantirish to‘g‘risidagi Harakatlar Strategiyasining “Ijtimoiy sohani rivojlantirishning ustuvor yo‘nalishlari” deb nomlangan besh yilda aholini ish bilan bandligi va real daromadlarini izchil oshirish, buning uchun esa “yangi ish o‘rinlarini yaratish hamda aholining, eng avvalo, o‘rta maxsus va oliy o‘quv yurtlari bitiruvchilari bandligini ta’minlash” kabi vazifalar belgilab qo‘yilgan edi. Sh.M. Mirziyoyevning “yangi o‘zbekiston strategiyasi” nomli asarida sifatli ta’lim - inson kapitalini rivojlantirishning xal qiluvchi omili to‘g‘risida gapirib, bunda uzluksiz ta’lim tizimi uchun milliy o‘quv dasturini joriy

etish, ta'lim sifatini oshirish va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash masalalariga alohida e'tibor berib o'tgan. Bu masalalarni bugungi mehnat bozori tamoyillari asosida hal etishda “fan-ta'lim-ishlab chiqarish” innovatsion hamkorligini amalga oshirish muhim masalalardan biri hisoblanadi. Xususan, davlatimiz rahbari Sh.Mirziyoyev raisligida joriy yilning 16 iyun kuni oliy ta'lim tizimidagi ustuvor vazifalarga bag'ishlangan videoselektor yig'ilishida 4 ta ustuvor vazifani ko'rsatib o'tdi:

Birinchisi - oliy ta'lim muassasalari boshqaruv kengashlarining rolini oshirishva kafedralar vakolatlarini kengaytirish. Ikkinchisi – o'quv jarayonini bozor talablariga moslashtirib, ishlab chiqarish bilan uzviyligini ta'minlash va talabning o'z ustida ishlashi uchun muhit yaratish. Uchinchisi - oliy ta'lim muassasalarining ilmiy salohiyatini oshirish, ilm-fan va innovatsiyani rivojlantirish. To'rtinchisi - professor-o'qituvchilar va talabalar uchun qog'ozbozlikni kamaytirish, sohani raqamlashtirish orqali byurokratiya va korrupsiyani keskin qisqartirish. Bu vazifalarni samarali bajarish uchun oliy ta'lim muassasalariga akademik va tashkiliy-boshqaruv bo'yicha mustaqil qaror qabul qilish vakolati berilishi ta'kidlandi va amalyotga tadbiiq etilmoqda. Oxirgi 3-4 yil ichida yoshlarimiz uchun keng imkoniyatlar eshigi ochildi. Bu mubolag'a emas, aksincha, shu kunlarni orzu qilgan bir yigit tilidan chiqayotgan shukronalik so'zlari, xolos. Axir, qachon o'z g'oyasi, loyihasiga ega yigit-qizlar vazirlik darajasida qo'llab-quvvatlangan, ular uchun turli tanlovlar tashkil etilgan Bugun bu ishlar odatiy holga aylandi. Yoshlar “Start up” “TexnoWays” singari yirik texnologik rivojlanish marafonlarida o'z iqtidor va imkoniyatlarini namoyon etyapti. Grantlar g'olibiga aylanib, ishlanmalarini foydali qurilmalarga aylantiryapti. Ana shunday yigit-qizlarni qo'llab-quvvatlash maqsadida Innovatsion rivojlanish vazirligi qoshida birinчилardan bo'lib “Yoshlar akademiyasi” tashkil etildi. Tuzilma qisqa vaqtda innovatsion loyihalar va g'oyalarga ega iqtidorli yoshlar, talabalar hamda 40 yoshgacha bo'lgan olimlar va tadbirkorlarni birlashtiradigan, ularni har tomonlama rag'batlantiradigan maydonga aylandi. Akademiyaga o'z jamoasi, ilmiy ishlanmasi, g'oya yoki startap loyihalariga ega 40 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar qabul qilinadi. Yosh ixtirochilar bu yerda “G'oyalar generatorlari”, “Startaplar”, “Biznes vakillari” hamda “Bo'lajak akademiklar” kabi 4 ta platformadan birida faoliyat yuritishi mumkin. Ayni paytda Yoshlar akademiyasining 2 mingga yaqin a'zosi bor. Ular geologiya, matematika, fizika, qishloq xo'jaligi, kimyo sanoati, sog'liqni saqlash, ta'lim, sun'iy intellekt, robototexnika va mexatronika, dasturlash, 3D modellashtirish va boshqa yo'nalishlarda o'z loyihalarini amalga oshirib kelmoqda. A'zolar orasida innovatsion va amaliy ishlanmalarini hayotga tatbiiq etib, muayyan soha rivojiga hissa qo'shayotgan faol va tashabbuskor jamoalar ko'pchilikni tashkil etadi. Bugun ular tomonidan ishlab chiqilgan ko'plab loyihalar hayotimizga keng joriy etilmoqda. Xususan, ayni paytda turli sohalarda foydalanilayotgan, tug'ma qo'lsiz va hayoti davomida qo'li amputatsiyaga uchragan nogironlar uchun bionik protezlar, o'pkani sun'iy shamollatish apparatlari uchun maxsus oksigenatsiya niqoblari, kiyimlar, bolalar o'yinchoqlari va boshqa uy-ro'zg'or buyumlaridagi bakteriya va hidlarni bartaraf etishga mo'ljallangan “CleanBox” qurilmasi, avtomobillar xavfsizligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan “Carwon smart security system” mobil ilovasi, maishiy chiqindilar asosida sun'iy uglerodlashtirilgan material olish qurilmasi, rangli metall buyumlar quyish uchun vakuum asosida ishlaydigan “Humo S1” uskunasi, “Sky project” virtual parashyut simulyatori va boshqa bir qancha ixtirolar o'zbek yigit-qizlari, xususan, “Yoshlar akademiyasi” a'zolari tomonidan yaratilgani bizni quvontiradi. Tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatadiki, bugungi kunda talaba-yoshlarning innovatsion g'oyalarini qo'llab-quvvatlashda ilm-fan va ishlab chiqarishning o'zaro uyg'unlashuvi juda

muhim. Bu jarayon faqat ta’lim samaradorliginigina oshirmasdan, balki talaba yoshlarning amaliy ko‘nikmalarini ham rivojlantirib yurtimiz uchun mos kadrlar ham yetishtirishga hissa qo‘shmoqda. Talaba yoshlardan olingan so‘rovnomalar, suhbatlar va kuzatuvlar shuni korsatadiki, ko‘pchilik talabalarda innovatsion go‘yalar mavjud, faqat ularni amaliyotda tadbiiq etishda ko‘p hollarda yordam kerak boladi. Mazkur nuqtadan kelib chiqib, volontyorlik faoliyatining samarali tashkil etilishi ham juda muhim.

Volontyorlik faoliyatlarida talabalarda mas’uliyat jamoa bilan ishlash, tashabbuskorlik kabi jihatlari rivojlanadi. Ayniqsa ilmiy loyihalar, startup inkubatorlar volontyorlik amaliyotidagi yoshlarning innovatsion salohiyatini ijobiy namoyon etishiga katta turtki bo‘lmoqda Loyihalarni rivojlantirishda sun’iy intellektning ham hissasi katta innovatsion loyihalarda sun’iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish yoshlar uchun keng imkoniyatlar yaratib berdi. Shu jumladan axborot xavfsizligi, maxfiylikni himoya qilish va texnologiyalarda ham ancha mahoratli bolish zarur. Muammolar tahlil natijasi shuni ko‘rsatadiki, amalda kop uchraydigam muommolar – moliyaviy cheklovlar, tajribali mentorlar kamligi, volontyorlik faoliyatida yetarlicha kuchli raqiblarning yo‘qligi shular jumlasidandir. Bu muommolarni yo‘q qilish uchun startup va innovatsion g‘oyalar uchun keng qamrovli grantlar sononi ko‘paytirish mentorlik vazifalariga alohida etibor bilan qarash, universitetda korxonalar bilan yangi foydali shartnomalar imzolash, iloji bolsa dars faoliyatiga ham qo‘shimcha volontyorlik faoliyatlarini ham qo‘shish kabi subyektiv takliflar bergan bo‘lardim.

Xulosa Xulosa qilib aytganda, talaba-yoshlarning innovatsion salohiyatini rivojlantirish ilm-fan va ishlab chiqarish integratsiyalarini rivojlantirish mustahkamlash ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotimiz uchun juda muhim. Chunki yoshlarning intellektual qobiliyatlari, kreativ fikrlashi va yangiliklarga bo‘lgan intilishlari har qanday jamiyatda ijobiy ta’sir ko‘rsatadi. Shu sababdan talabalarning volontyorlik faoliyatlari alohida e’tiborga olinib zarur shart-sharoitlar yaratib berilishu juda muhim hisoblanadi. Shu jumladan volontyorlik faoliyatlari ham ularning bu sohadagi salohiyatini ochib berishga yordam beradi bundan tashqari yoshlarning jamiyatga faol aralashuvi uchun han alohida zamin yaratib beradi. Natijada kretiv fikrlar, innovatsion g‘oyalar amaliy tajribalar bilan yoshlarning jamiyatga faol aralashuvi jamiyatning, barqaror rivojlangan va mustahkam bo‘lishida katta hissa qo‘shadi.